

OTA- ONALARNING TARBIYAVIY USLUBLARINING FARZAND ISHTIMOIIY XULQIGA TASIRI

Olimjonova Ziyonat Bobomurod qizi¹, Ziyomutdinova D.G.², Nazarova Z.B²

¹International school of finance technology and science instituti katta o‘qituvchisi;

²Pedagogika va psixalogiya yo‘nalishi 4-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17695106>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ota-onalarning tarbiyaviy uslublari va ularning farzandning ijtimoiy xulqiga ko‘rsatadigan ta’siri Diana Baumrindning psixologik modeli asosida tahlil qilinadi. Avtoritar, avtoritativ (demokratik), indulgent va beparvo tarbiya uslublarning bola ijtimoiylashuvi, emotsional rivojlanishi, o‘zini boshqara olish qobiliyati va jamiyatga moslashuvi bilan bog‘liq jihatlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari demokratik tarbiya uslubi farzandda barqaror ijtimoiy xulq, ijtimoiy mas’uliyat va sog‘lom psixologik rivojlanishni shakllantirishda eng samarali model ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: tarbiyaviy uslublar, avtoritar tarbiya, demokratik tarbiya, ijtimoiy xulq, ijtimoiylashuv, ota-ona omillari, Baumrind modeli.

Аннотация. В данной статье рассматриваются стили родительского воспитания и их влияние на социальное поведение ребенка на основе психологической модели Дианы Баумринд. Анализируются особенности авторитарного, авторитетного (демократического), попустительского и безразличного стилей воспитания, а также их связь с процессом социализации, эмоциональным развитием и адаптацией детей. Результаты исследования показывают, что демократический стиль воспитания является наиболее эффективным в формировании социально зрелого поведения, ответственности и устойчивого психологического развития ребенка.

Ключевые слова: стили воспитания, авторитарное воспитание, демократическое воспитание, социальное поведение, социализация, родительские факторы, модель Баумринд.

Abstract. This article examines parental parenting styles and their influence on children’s social behavior based on Diana Baumrind’s psychological model. It analyzes the characteristics of authoritarian, authoritative, indulgent, and neglectful parenting styles, highlighting their impact on children’s socialization, emotional development, self-regulation, and social adaptation. The findings indicate that the authoritative (democratic) parenting style is the most effective model for fostering socially responsible behavior, emotional stability, and healthy psychological development in children.

Keywords: parenting styles, authoritarian parenting, authoritative parenting, social behavior, socialization, parental factors, Baumrind model.

Oila shaxsning shakllanishida beqiyos ahamiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy institutdir. Bolaning dastlabki ijtimoiy tajribasi, xulq-atvor normalari, axloqiy qadriyatlar va jamiyat bilan o‘zaro munosabatlarida qo‘llaydigan psixologik mexanizmlar avvalo oilada yuzaga keladi. Shu jarayonda ota-onalarning tarbiyaviy uslubi farzandning ijtimoiy xulqini shakllantiruvchi markaziy omillardan biri sanaladi. Zamonaviy psixologiyada Diana Baumrind tomonidan ishlab chiqilgan tarbiyaviy uslublar tasnifi — avtoritar, avtoritativ (demokratik), indulgent va beparvo

— farzand tarbiyasi va shaxs rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy nazariy model sifatida e’tirof etiladi.

Har bir tarbiyaviy uslub bola xulqining shakllanishiga turlicha ta’sir ko’rsatadi: avtoritar yondashuv itoatkorlik va emosional chekinishga olib kelishi mumkin bo’lsa, demokratik tarbiya bolada ijtimoiy faollik, mustaqillik va barqarorlikni kuchaytiradi. Indulgent tarbiya ko’pincha impulsivlik va ijtimoiy qoidalarga moslashishdagi qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi, beparvo tarbiya esa farzandning psixologik rivoji va ijtimoiy moslashuvini izdan chiqaruvchi omillarni kuchaytiradi.

Shu bois ota-onalarning tarbiyaviy uslublarini chuqur o’rganish va ularning farzand ijtimoiy xulqiga ta’sirini ilmiy tahlil qilish bugungi kunda nafaqat psixologiya, balki pedagogika va ijtimoiy fanlar uchun ham nihoyatda muhim masala hisoblanadi. Bu holat oila pedagogikasi, ijtimoiy psixologiya hamda rivojlanish psixologiyasi yo’nalishlarida dolzarb ilmiy izlanishlarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Oila bolani ijtimoiylashtirishning birlamchi institutidir va unda shakllanadigan tarbiyaviy uslublar farzandning ijtimoiy xulqi, emotsional barqarorligi hamda ijtimoiy kompetensiyalariga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Rivojlanish psixologiyasida ota-onalarning tarbiyaviy yondashuvlari ko’pincha Diana Baumrindning to’rt uslubdan iborat modeli asosida o’rganiladi: avtoritar, avtoritativ (demokratik), indulgent (erk beruvchi) va beparvo (loqayd). Har bir uslub bola shaxsining ijtimoiy rivojlanishiga turlicha ta’sir ko’rsatadi.

Avtoritar tarbiya uslubi qat’iy nazorat, so’zsiz itoat va yuqori talabchanlik bilan xarakterlanadi. Bunday oilalarda bolalar ko’pincha tashqi bosim ostida tarbiyalanadi, mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatlari cheklanadi. Natijada ularning ijtimoiy faolligi pasayishi, tashqi ta’sirlarga haddan ortiq bo’ysunish yoki aksincha, yashirin agressivlik namoyon bo’lishi mumkin. Tadqiqotlar ko’rsatishicha, avtoritar tarbiyadagi bolalarda o’zini baholash pastroq, ijtimoiy moslashuv jarayoni murakkabroq kechadi.

Avtoritativ (demokratik) tarbiya uslubi esa mehr-muhabbat, izchil talabchanlik, muloqotga ochiqlik va izohli intizomga tayangan holda amalga oshiriladi. Bu uslub eng maqbul tarbiyaviy model sifatida e’tirof etiladi. Bunday oilalarda bolalar o’z fikrini erkin ifoda etadi, ijtimoiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishni o’rganadi, o’ziga bo’lgan ishonchi mustahkamlanadi. Demokratik tarbiya farzandda empatiya, mas’uliyat, hamkorlik, o’zini boshqara olish kabi ijtimoiy ko’nikmalarni rivojlantiradi.

Indulgent (erk beruvchi) tarbiya uslubi bolaga yuqori mehr, ammo yetarli talabchanlikning yo’qligi bilan tavsiflanadi. Bu holatda farzand kamroq cheklovlar bilan o’sadi, natijada ijtimoiy muhitdagi qoidalarni qabul qilishda qiyinchiliklar tug’ilishi mumkin. Bunday bolalarda impulsivlik, intizomning yetishmasligi, jamiyat talablariga moslashuvning sustligi kuzatiladi.

Beparvo (loqayd) tarbiya uslubi esa tarbiyaviy nazoratning pastligi, hissiy qo’llab-quvvatlashning yetishmasligi bilan xarakterlanadi. Ota-onaning farzandga e’tibor qaratmasligi bolaning ijtimoiy rivojlanishida jiddiy muammolarni yuzaga keltiradi. Loqayd tarbiyadagi bolalar ko’proq ijtimoiy ajralganlik, o’zini boshqara olmaslik, xavfli xatti-harakatlarga moyillik kabi muammolarga duch keladi.

Umuman olganda, ota-onaning tarbiyaviy uslubi farzandning ijtimoiy xulqiga, jamoadagi o’rniga, kommunikativ kompetensiyalariga, o’z-o’zini boshqara olish ko’nikmalariga va emotsional intellektiga bevosita ta’sir qiladi. Shaxsning ijtimoiylashuvi, jamiyat talablariga moslasha olishi, ijtimoiy mas’uliyatni anglash darajasi ota-onaning qaysi turdagi tarbiya uslubiga

amal qilganiga bog‘liq. Shuning uchun ota-onalarning pedagogik va psixologik savodxonligini oshirish, tarbiyaviy yondashuvlar bo‘yicha ilmiy asoslangan ko‘rsatmalar berish ijtimoiy taraqqiyot uchun muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baumrind, D. (1991). Parenting styles and adolescent development. *Journal of Early Adolescence*, 11, 56–95.
2. Maccoby, E. E., Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family. *Handbook of Child Psychology*, 4, 1–101
3. OLIMJONOVA, Z. (2024). OILADAGI SEVGI-ER-XOTIN MUNOSABATLARINING ASOSI SIFATIDA. *UzMU xabarlari*, 1(1.2), 1.
4. Bekmirzayeva, J. B. (2024). SHAXSNI O‘RGANISHDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYANING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 219-221.
5. Nafisa, T. Y. (2024). OILA, MAHALLA BILAN OLIB BORILADIGAN IJTIMOY PEDAGOGIK FAOLIYAT. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 246-249.
6. Odiljon o‘g‘li, O. Z. (2024). OILAVIY AJRIMLARNING OLDINI OLISHDA PROFILAKTIK CHORA-TADBIRLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 1(2), 101-104.